

**"O'QUVCHILARDA TEXNOLOGIK TA'LIM FANI BO'YICHA
KO'NIKMALARINI PEDAGOGIK METODLAR ASOSIDA
SHAKLLANTIRISH IMKONIYATI"**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Texnologik ta'lim yònalishi

2-kurs 22/2-guruh talabasi

Rustamova Farangis Komoljon qizi

ANNOTATSIYA:

Bu maqola o'quvchilarda texnologik ta'lim fani bo'yicha ko'nikmalarini pedagogik metodlar asosida shakllantirish imkoniyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada texnologik ta'limning o'quvchilarning o'zlashtirilishi va ma'lumotlarini tushuntirishning ahamiyati ta'kidlanadi. Pedagogik metodlar, masalan, masofaviy ta'lim, taqdimot, amaliy mashg'ulotlar, boshqa texnik vositalar, va boshqalar kabi muhim asoslarga e'tibor beriladi. Maqolada o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun texnologik ta'lim vositalaridan foydalanishning metodikasiga duch kelinishi muhimligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. O'quvchilarni samarali tarzda qo'llab-quvvatlash uchun interaktiv darsliklar, online darslar, maqollar, animatsiyalar, va boshqa interaktiv vositalar haqida ko'rsatmalar beriladi.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim, pedagogik metodlar, ko'nikmalar rivojlantirish, talaba motivatsiyasi, interaktiv vositalar, masofaviy ta'lim, taqdimot, amaliy mashg'ulotlar.

АННОТАЦИЯ:

Данный статья посвящена изучению возможности формирования у учащихся навыков в области технологического образования на основе педагогических методов. В статье подчеркивается важность того, как технологическое образование способствует осознанию и усвоению информации учащимися. Уделяется внимание таким важным аспектам, как педагогические методы,

включая дистанционное обучение, презентацию, практические занятия, другие технические средства и т. д. В статье представлена информация о важности методики использования технологических образовательных инструментов для повышения мотивации учащихся. Приводятся примеры интерактивных учебников, онлайн-уроков, статей, анимаций и других интерактивных инструментов для эффективной поддержки и развития учащихся.

Ключевые слова: технологическое образование, педагогические методы, развитие навыков, мотивация студентов, интерактивные инструменты, дистанционное обучение, презентация, практические упражнения.

ABSTRACT

This article explores the possibility of shaping students' skills in the field of technological education based on pedagogical methods. The importance of technological education in enhancing students' understanding and assimilation of information is emphasized. Pedagogical methods such as distance learning, presentation, practical exercises, other technical tools, etc., are given attention. The article provides information on the importance of adopting the methodology of using technological educational tools to increase student motivation. Examples of interactive textbooks, online lessons, articles, animations, and other interactive tools are provided to support and develop students in a effective manner.

Keywords: technological education, pedagogical methods, skills development, student motivation, interactive tools, distance learning, presentation, practical exercises.

Texnologik Ta'limning O'quvchilarda Ko'nikmalar Bilan Shakllantirishida
Pedagogik Metodlar

Teknologiya hayotimizning har sohasini bosguncha o'zgartirmoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida ham, texnologiya keng qamrovli o'rin olmoqda. Bu

o'zgarishlardan biri o'quvchilarga texnologik ta'lim vositalari orqali ko'nikmalarini oshirish va rivojlantirish imkoniyati.

Bu maqolada, o'quvchilarda texnologik ta'lim fani bo'yicha ko'nikmalarini pedagogik metodlar asosida shakllantirish imkoniyatini qanday amalga oshirish mumkinligi haqida gaplashiladi.

Individual o'rganish: Texnologiya o'quvchilar uchun boshqarilishi oson bo'lgan individual o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Virtual darsliklar, interaktiv ta'lim o'yinlari va shuningdek dasturlar o'quvchilarga o'zlarining rivojlantirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni oson o'rganishlariga imkon beradi.

Bog'liqlik va ko'p to'plamli o'rganish: Texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarga bog'liqlik va ko'p to'plamli o'rganish imkonini beradi. Masalan, online platformalarda ko'p o'quvchilarni bir-biriga bog'liq bo'lgan vaziyatlarda, jamoaviy ta'lim vositalari yordamida o'quvchilar ko'nikmalarini bir-biriga o'rganishlari va o'zaro fikrlashlari mumkin bo'ladi.¹

Amaliyotlar va ilova ishlab chiqish: Texnologiya o'quvchilarga teoritik bilimlarni amaliyotlarda ishlatish imkoniyatini beradi. Bu, masalan, matematika darslarida axborot texnologiyalari orqali algoritm qurish va dasturlash jarayonlarini o'quvchilar o'zlarida bajarganini kuzatish imkonini beradi.

Hamkorlik va birgalikda yaratish: Qo'llaniladigan texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarga hamkorlik va birgalikda ishlashni oshirishga yordam beradi. Masalan, jamoaviy bloglar yoki darsliklar o'quvchilarning birgalikda yaratish va o'zlarini ifodalashlari uchun maslahatlashishlarini ta'minlaydi.

Tahlil va baholash: Texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarning rivojlantirilishi jarayonida amaliy ma'lumotlarni to'plab, tahlil qilish va baholashlarini osonlashtiradi. Bu esa, o'quvchilar ko'nikmalarini boshqarishda

¹ Авлиякулов Н. Х., Мусаева Н. Н. Модулли ўқитиш техноло-гиялари //Т.:“Fan va texnologiyalar” нашриёти. – 2007. – Т. 97

ularning o'zlashtirilishi uchun zarur bo'lgan kritik o'zbeklarni rivojlantirishga yordam beradi.

Texnologik ta'lim, o'quvchilarda ko'nikmalarni rivojlantirishda katta o'rin egallaydi. Pedagogik metodlar bilan integratsiya qilish orqali, bu texnologik imkoniyatlar o'quvchilarning o'zlashtirilishini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga oyoq ochadi. Shuningdek, bu usullar o'quvchilarni innovatsiyalarga qiziqish va ularning o'zlarini rivojlantirishga ilhomlanishiga oyoq ochadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat

Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24-

yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – O'zbekiston ovozi. – 2016. –

8 dekabr.

2. Mirziyoyev Sh.M. Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyoting muhim omili. O'zbekiston

Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-dekabr kuni mamlakatning yetakchi

ilm-fan namoyandalari bilan uchrashdi. – Xalq so'zi. – 2016. – 31 dekabr.

3. Karimov I.A. YUksak malakali va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash –

mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti. –

Xalq so'zi – 2012. – 18 fevral.

4. CHoriev A., CHoriev N. Pedagogika tarixi metodologiyasi. O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi. – T.: "Fan" nashriyoti, 2010. – 173 b.

5. SHermammedova N.A. Gneseologiya – bilish nazariyasi. O‘zR Oliy va o‘rta

maxsus ta'lim vazirligi. – T.: “Noshir”, 2011. – 464 b.

6. Ismatova N. B. et al. Innovative techniques and their importance in the learning

process //The Second International Conference on Eurasian scientific development. –

2014. – S. 101-104.

7. Исмадова Н. Б. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК

ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ДАВР ТАЛАБИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. –

№. 5.

**"O'QUVCHILARDA TEXNOLOGIK TA'LIM FANI BO'YICHA
KO'NIKMALARINI PEDAGOGIK METODLAR ASOSIDA
SHAKLLANTIRISH IMKONIYATI"**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Texnologik ta'lim yonalishi

2-kurs 22/2-guruh talabasi

Rustamova Farangis Komoljon qizi

ANNOTATSIYA:

Bu maqola o'quvchilarda texnologik ta'lim fani bo'yicha ko'nikmalarini pedagogik metodlar asosida shakllantirish imkoniyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada texnologik ta'limning o'quvchilarning o'zlashtirilishi va ma'lumotlarini tushuntirishning ahamiyati ta'kidlanadi. Pedagogik metodlar, masalan, masofaviy ta'lim, taqdimot, amaliy mashg'ulotlar, boshqa texnik vositalar, va boshqalar kabi muhim asoslarga e'tibor beriladi. Maqolada o'quvchilarning motivatsiyasini

oshirish uchun texnologik ta'lim vositalaridan foydalanishning metodikasiga duch kelinishi muhimligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. O'quvchilarni samarali tarzda qo'llab-quvvatlash uchun interaktiv darsliklar, online darslar, maqollar, animatsiyalar, va boshqa interaktiv vositalar haqida ko'rsatmalar beriladi.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim, pedagogik metodlar, ko'nikmalar rivojlantirish, talaba motivatsiyasi, interaktiv vositalar, masofaviy ta'lim, taqdimot, amaliy mashg'ulotlar.

АННОТАЦИЯ:

Данный статья посвящена изучению возможности формирования у учащихся навыков в области технологического образования на основе педагогических методов. В статье подчеркивается важность того, как технологическое образование способствует осознанию и усвоению информации учащимися. Уделяется внимание таким важным аспектам, как педагогические методы, включая дистанционное обучение, презентацию, практические занятия, другие технические средства и т. д. В статье представлена информация о важности методики использования технологических образовательных инструментов для повышения мотивации учащихся. Приводятся примеры интерактивных учебников, онлайн-уроков, статей, анимаций и других интерактивных инструментов для эффективной поддержки и развития учащихся.

Ключевые слова: технологическое образование, педагогические методы, развитие навыков, мотивация студентов, интерактивные инструменты, дистанционное обучение, презентация, практические упражнения.

ABSTRACT

This article explores the possibility of shaping students' skills in the field of technological education based on pedagogical methods. The importance of technological education in enhancing students' understanding and assimilation of information is emphasized. Pedagogical methods such as distance learning,

presentation, practical exercises, other technical tools, etc., are given attention. The article provides information on the importance of adopting the methodology of using technological educational tools to increase student motivation. Examples of interactive textbooks, online lessons, articles, animations, and other interactive tools are provided to support and develop students in a effective manner.

Keywords: technological education, pedagogical methods, skills development, student motivation, interactive tools, distance learning, presentation, practical exercises.

Texnologik Ta'limning O'quvchilarda Ko'nikmalar Bilan Shakllantirishida Pedagogik Metodlar

Teknologiya hayotimizning har sohasini bosguncha o'zgartirmoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida ham, texnologiya keng qamrovli o'rin olmoqda. Bu o'zgarishlardan biri o'quvchilarga texnologik ta'lim vositalari orqali ko'nikmalarini oshirish va rivojlantirish imkoniyati.

Bu maqolada, o'quvchilarda texnologik ta'lim fani bo'yicha ko'nikmalarini pedagogik metodlar asosida shakllantirish imkoniyatini qanday amalga oshirish mumkinligi haqida gaplashiladi.

Individual o'rganish: Texnologiya o'quvchilar uchun boshqarilishi oson bo'lgan individual o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Virtual darsliklar, interaktiv ta'lim o'yinlari va shuningdek dasturlar o'quvchilarga o'zlarining rivojlantirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni oson o'rganishlariga imkon beradi.

Bog'liqlik va ko'p to'plamli o'rganish: Texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarga bog'liqlik va ko'p to'plamli o'rganish imkonini beradi. Masalan, online platformalarda ko'p o'quvchilarni bir-biriga bog'liq bo'lgan vaziyatlarda, jamoaviy ta'lim vositalari yordamida o'quvchilar ko'nikmalarini bir-biriga o'rganishlari va o'zaro fikrlashlari mumkin bo'ladi.²

² Авлиякулов Н. Х., Мусаева Н. Н. Модулли ўқитиш техноло-гиялари //Т.:“Fan va texnologiyalar” нашриёти. – 2007. – Т. 97

Amaliyotlar va ilova ishlab chiqish: Texnologiya o'quvchilarga teoritik bilimlarni amaliyotlarda ishlatish imkoniyatini beradi. Bu, masalan, matematika darslarida axborot texnologiyalari orqali algoritm qurish va dasturlash jarayonlarini o'quvchilar o'zlarida bajarganini kuzatish imkonini beradi.

Hamkorlik va birgalikda yaratish: Qo'llaniladigan texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarga hamkorlik va birgalikda ishlashni oshirishga yordam beradi. Masalan, jamoaviy bloglar yoki darsliklar o'quvchilarning birgalikda yaratish va o'zlarini ifodalashlari uchun maslahatlashishlarini ta'minlaydi.

Tahlil va baholash: Texnologik ta'lim vositalari o'quvchilarning rivojlantirilishi jarayonida amaliy ma'lumotlarni to'plab, tahlil qilish va baholashlarini osonlashtiradi. Bu esa, o'quvchilar ko'nikmalarini boshqarishda ularning o'zlashtirilishi uchun zarur bo'lgan kritik o'zbeklarni rivojlantirishga yordam beradi.

Texnologik ta'lim, o'quvchilarda ko'nikmalarni rivojlantirishda katta o'rin egallaydi. Pedagogik metodlar bilan integratsiya qilish orqali, bu texnologik imkoniyatlar o'quvchilarning o'zlashtirilishini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga oyoq ochadi. Shuningdek, bu usullar o'quvchilarni innovatsiyalarga qiziqish va ularning o'zlarini rivojlantirishga ilhomlanishiga oyoq ochadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – O'zbekiston ovozi. – 2016. –8 dekabr.

2. Mirziyoyev Sh.M. Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyoting muhim omili. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-dekabr kuni mamlakatning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashdi. – Xalq so'zi. – 2016. – 31 dekabr.

3. Karimov I.A. YUksak malakali va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash –mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti. –Xalq so‘zi – 2012. – 18 fevral.

4. CHoriev A., CHoriev N. Pedagogika tarixi metodologiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. – T.: “Fan” nashriyoti, 2010. – 173 b.

5. SHermammedova N.A. Gneseologiya – bilish nazariyasi. O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: “Noshir”, 2011. – 464 b.

6. Ismatova N. B. et al. Innovative techniques and their importance in the learning process //The Second International Conference on Eurasian scientific development. – 2014. – С. 101-104.

7. Исмадова Н. Б. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ДАВР ТАЛАБИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. –№. 5.